

COPLAS NUEVAS
GLOSADAS EN DECIMAS,

PARA CANTAR LOS AFICIONADOS.

*Estando en misa un soldado
En un naipe entretenido,
Le reprendió su sargento,
Y él hizo el desentendido.*

Al capitan le acusó
El sargento al mismo instante,
Y con humildad bastante
De esta suerte se explicó.
Señor, el naipe que yo

En la Iglesia he barajado,
En él tengo yó cifrado
Un libro muy singular,
El cual se puso á explicar,
Estando en misa un soldado.

Miró(en el as, muy ufano,
En él un Dios verdadero,
En el dos yo considero
Lo divino con lo humano,
En el tres como cristiano
El misterio he comprendido,
En el cuatro he conocido
Los novisimos del hombre
Contemplaba en Dios y hombre,
En un naipe entretenido.

En el cinco contemplaba
Las llagas del Redentor
Y con crecido dolor
Las lágrimas derramaba;
Sobre si seis golpes daba

*Oh! dinero cuanto vales!
Quien te supiera guardar,
Porque al rico lo engrandeces
Y al pobre lo abates mas.*

Por tí dinero, hay ladrones,
Trampistas y matuteros,
Cuadrillas de bandoleros,
Alcagüetes y soplones;
Por ti se venden pasiones,
Con cuanto quieres te sales,
Acarreas muchos males,
Y logras mil beneficios;
Para todos estos vicios,
Oh! dinero, cuanto vales!

El navegante te ama,
El cautivo sin piedad,

Con el mayor sentimiento;
Vió en el siete muy atento
Siete dones en María,
Mas sin saber lo que hacia
Le reprendió su sargento.

Las bienaventuranzas
De una á ocho esplicaba,
Y en el nueve contemplaba
Los nueve coros de gloria;
El caballo por memoria
De la reina Sabat miro;
El rey por un Dios divino:
En sota nada observó;
El capitan le escuchó,
Y él hizo el desentendido.

Pues sabe su libertad,
A todas partes te llama,
Solo al rico le dás fama
Estás con él, lo apetece,
Solo al pobre lo empobreces
Y aumentas su padecer;
Soberbio debes de ser,
Porque al rico lo engrandeces.

La viuda te solicita,
La casada te desea,
Por tí se viste la féa
Y se alcanza la bonita;

La deidad mas esquisita
Por tí se llega alcanzar,
Y se llega á derribar
La doncella enamorada,
El pobre no alcanza nada
Quien te supiera guardar.

El imposible mayor
Por tí se llegó á alcanzar

*Ayer me desembarqué
En el muelle de la Habana,
Vendiendo la moda ufana,
Que en Puerto-Rico compré.*

Fuí teniente en Barcelona,
Y en Valencia regidor,
En cadiz fuí matador,
Y mendingante en Pamplona,
Orden tuve de corona,
Pero misa no canté,
Los hábitos arrastré,
Senté plaza de soldado,
Y oficial abanderado,
Ayer me desembarqué.

En Málaga fuí sargento
De guardias de aquella costa,
Despues maestro de posta,
Capitan de un regimiento,
Coronel fuí como cuento,
Y me embarqué una mañana,
En una fragata ufana
Marché de navegacion,
Y me hallo de comision,
En el muelle de la Habana.

Y se llegó á derribar
Honra, credito y honor;
Solo al rico haces favor
Y siempre con él estás;
Donde quieres con el vás,
A donde quieres lo subes,
Hasta subir á las nubes
Y al pobre lo abates mas.

En Cuba fuí pregonero
Y verdugo en la Origuilla
Fuí zángano en Almeria,
En Tolon fuí zapatero,
En Nápoles consejero,
Y mi suerte fué profana,
De sacristan en Santa Ana,
En Veracruz contratante;
Y hoy me hallo comerciante,
Vendiendo la moda ufana.

Fuí general en Matanzas,
Y en Santo Domingo fraile
Intendente en Buenos Aires,
En Lóndres maestro de danza;
En Valladolid, por chanza,
Baston de eura tomé,
Y de allí no sé porqué
Fuí de Obispo para China;
Y me hallo vendiendo harina
Que en Puerto-Rico compré.

93

*Para los hombres se hizo
El andar en malos pasos,
Como la muger sea buena
Vayan y vengan trabajos.*

Cárceles, grillos, cadenas,
Mazas, cordeles y esposas,
Verturinas rigurosas,
Presidios, tierras ajenas,
Todo esto ha de sufrir
Y trabajos resistir
Todo el hombre que es sumiso
En querer á una muger,
La horca no ha de temer,
Para los hombres se hizo.

Hambres, desnudeces, males,
Cóleras, desangramientos,
Contratiempos y tormentos,
Jueces, ministros, fiscales,
Para los hombres leales
Que en querer no son escasos
Heridas, muertes, balazos
Y todo el mal que se infiere
Ha de sufrir el que quiere
El andar en malos pasos.

Ni la mas brillante espada,
Ni el potro mas afamado,
Ni el verdugo mas airado,
Ni la plebe alborotada,
Ni mi sentencia firmada,
La qué á muerte me condena,
Nada de esto me dá pena,
Todo se puede sufrir
Y trabajos resistir
Como la muger sea buena.

A nada teme el que adora
Hallando correspondencia,
A todo hace resistencia,
Solo la muerte atesora:
Como no sea traidora
Lá mujer por otro atajo,
Que vayan altos y bajos
Si ella de fiel se acredita,
Siendo leal y bonita,
Vaya y vengan trabajos.

FIN.

CARMONA: =1854.

Imp. de D. José M. Moreno, calle de las Descalzas núm. 1.º